

apenado Pavão

opinião como direito

APATIA OU CUMPLICIDADE?

abril 20, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 04 – n. 21/2024

O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei – ART. 133 da CRFB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

I – defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; – Art. 44 da Lei Federal n. 8.906/1994.

Em um diálogo despretensioso, em um dia qualquer, uma pessoa chega à outra e diz:

- Vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém.

A resposta – de quem tem senso de humor – veio de imediato:

- Então não me conta. Se o segredo é teu e tu não consegues guarda-lo eu não tenho nenhuma obrigação de fazê-lo.

A piada serviria de mote para um texto descontraído em tempos tão nublados. De chuva e de fatos, aliás. Mas apenas serve para traduzir o que de mais deletério pode ser revelado no ser humano: a sua alma pérfida.

O país foi abalado – e ainda está – por revelações sérias e graves a cerca do que está sendo denominado de *Twitters Files Brazil*. Sim, já não é mais segredo que nós estamos nas manchetes de jornais (e da mídia em diversas vias) por atos próprios de ditaduras, ainda quando a imprensa alinhada se esforce por tentar subtrair a verdade dos fatos.

Eu diria que talvez até alguns atos podem ter transitado pelos pântanos do arbítrio, mas se aperfeiçoaram pelo avanço tecnológico, hoje condenado como antídoto da felicidade. Na realidade, para esse tipo de percepção exsurge uma outra, a que parece mais lógica e real pelas circunstâncias: o saudosíssimo desse tipo de pessoa transpore a sedução pelo oculto ou escondido, porque aí ninguém sabe do segredo.

Bom, mas não há verdade que não apareça, ainda quando ela dependa de mais um “colonizador que põe em risco a soberania do Brasil”, ou “um bilionário mimado”, um despautério histórico, lógico, jurídico, estético e mental, de quem, a troco de muito, ou à base da intimidade despudorada ou promíscua, se empresta às orgias das versões, elaboradas muita vez com escassez de inteligência.

Já não é mais segredo para ninguém. Houve, sim, “o afastamento excepcional de garantias individuais” de pessoas, fora dos tempos permitidos por situações constitucionais objetivas, como o estado de sítio ou estado de defesa. Houve, sim, concentração em mãos de uma única pessoa de restrições às liberdades constitucionais e, muito provavelmente, bem mais haverá quando tudo for, a final, traduzido e revelado.

Por mais que a imprensa pretenda não se trata de um embate individual. Não! O acontecimento tem dimensões jurídico-políticas que a todos interessa, porque direitos e garantias constitucionais não são favores do Estado, mas conquistas que historicamente, com sangue e vidas, foram alcançadas, e que não devem ser subtraídas por hipertensões gestadas nos corredores de conspirações aristocráticas.

Ao refletir sobre o assunto, que me incomoda tanto pela subversão dos fatos, quanto pela indiferença dos que julguei serem bons, minha conclusão é de que a inação do Congresso Nacional, em mãos de dois elementos apáticos e concorrentes para essa quadra, encontrou na percepção de um estrangeiro a compreensão do mergulho rumo ao verdadeiro golpe contra as instituições democráticas.

Assim, especular criminalizar a pessoa e as empresas do sr. Elon Musk, com a patética pretensão de mandados judiciais para persecução policial – como sugeriu uma âncora de tv mal-informada – outra coisa não revela se não a própria confissão de que não há mais segredo: o desejo é pautar uma nação inteira, com a justificativa de que é tudo para proteger a democracia.

É natural que se esperasse que os órgãos, que institucionalmente têm o dever de defender o estado de direito e a democracia, se manifestassem em defesa de todos, não apenas em favor de seus membros, como fez uma associação de magistrados do Paraná. Bom, ao menos essa associação defendeu seus afiliados.

E o que fez a OAB? Ora, a princípio achei tímida nos seus discursos, depois apática em suas providências para, agora, ser revelado que ela em verdade é cúmplice de uma situação inaceitável e que macula sua vida institucional.

Quando assisti, pela internet, um vídeo em que o presidente do conselho federal da OAB, entusiasmado e a plenos pulmões, comunicou a remessa de uma PEC ao Congresso Nacional, para que o advogado tenha respeitados seus direitos e garantias, fiquei exultante. Há anos falo sobre o assunto^[1]. Só que eu não sabia – e nem poderia – porque estava escondido em segredo: o diálogo acabou.

Bom, mas a que advogado ou advogada se referiu o presidente da entidade a que sou filiado? A mim, cuja atividade se resume a dar conselhos, prevenir conflitos e permanecer em sala de aula? Aos que, com causas judiciais e honorários astronômicos aguardam uma definição pudente?

Aos que são indiferentes aos acontecimentos porque se acham inatingíveis por eles?

Se a Constituição da República não é um contrato entre vestais, nem entre súditos e um príncipe, e muito menos um acordo entre suseranos e vassallos, claro é que deva se dirigir a todos. Quando os destinatários forem os advogados, então, aí mesmo é que não pode haver diferença e nem preferência a profissionais, sejam eles inquietos ou cordatas.

Pois não é que o segredo não durou!

“BREAKING NEWS: OAB pediu para STF incluir grupo de advogados conservadores em inquérito das milícias digitais, segundo relatório do congresso americano”^[2]

A OAB?! Sim, a OAB – que tem assentamento constitucional e dever legal de defender o advogado – preferiu requerer a inclusão de advogados em inquérito cuja sanidade jurídica já foi posta em livros e em debates.

Fiquei perplexo!

Quando o profissional se submete ao exame de ordem, é aprovado, paga uma anuidade caríssima, cumpre seus deveres profissionais com observância ética, não lhe é exigida nenhuma prova de inclinação política ou ideológica.

Ao contrário disso, embora seja claro, desde sempre, a sua entidade, que num primeiro momento, apoiou o que hoje reverbera como sendo ditadura, paulatinamente, fez-se aproximar – e em alguns casos se confundir – com partidos políticos cujos estatutos são absolutamente incompatíveis com os princípios fundamentais da Constituição da República a que ela, OAB, deve defender.

Ao postular pela inserção de advogados e advogadas, em inquéritos divorciados de sanidade constitucional, a OAB não apenas postulou contra a Constituição da República e à própria Lei Federal n. 8906/1994. Pior. Ela pôs sob censura seu próprio poder disciplinar^[3] abdicando de competência que lhe cabe – e o mais inabonável – criando classes de advogados: os nossos e os deles.

Ninguém – enfaticamente digo – ninguém em sã consciência pode admitir que atos violentos possam servir como via de conduta para alcançar direitos em uma sociedade relativamente civilizada. Sobretudo quando o assunto é a invasão da propriedade privada, acontecimentos, aliás, candidamente ignorados em múltiplos episódios, inclusive, pela própria OAB.

Do mesmo modo, ninguém, absolutamente ninguém, pode ter suprimida sua liberdade e suas garantias constitucionais sem o devido processo legal, que demanda o advogado como profissional habilitado e legitimado a atuar. Não se confunda, portanto, o cliente com o profissional.

Nenhum regime que se proponha a ser democrático pode existir sob fronteiras que separem advogados e advogadas, de direita ou de esquerda, como se prerrogativas fossem sinônimos de preferências políticas. Se até este capítulo da história recente do Brasil a OAB não compreendeu o significado do fundamento do **pluralismo político**, jamais compreenderá.

As máscaras caíram. Os rostos se revelaram. A cumplicidade está exposta.

Não teria chegado a hora das seções e subseções da OAB em todo o Brasil se posicionarem?

Lastimo, profundamente o ocorrido, porque um dia, como conselheiro federal, lutei pelos advogados e advogadas para que existisse uma lei melhor. Mas não há lei alguma que sirva ao homem se sua consciência mesma não distinguir que uma sociedade plural depende de divergências e diferenças. Só existe democracia plural. Pensamento imposto é ditadura posta.

^[1] SANTANA, José Cláudio Pavão – **O poder normativos dos tribunais e o acesso ao poder judiciário**, in Revista da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB-MA, ano 1, vol. 1,(dez 2001). São Luís: Edceuma, 2001, pp. 117/127.

^[2] <https://terrabrasilnoticias.com/2024/04/breaking-news-oab-pediu-para-stf-incluir-grupo-de-advogados-conservadores-em-inquerito-das-milicias-digitais-segundo-relatorio-do-congresso-americano/&t>;

^[3] SANTANA, José Cláudio Pavão – **O poder disciplinar da OAB**, in Revista de Ordem dos advogados do Brasil – OAB/MA, ano 11, n. 02 – nov-dez, 2002. São Luís: Edceuma, 2002, pp. 197/191.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A FLEXÃO DE GÊNERO E A ESTUPIDEZ
fevereiro 26, 2021
Em "Jurídico"

JUSTIÇA E JUSTIÇAMENTO.
março 9, 2021
Em "Jurídico"

REPÚBLICA DO REGIMENTO
abril 15, 2024
Em "Ensaio"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, política

 PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE (Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
REPÚBLICA DO REGIMENTO

PRÓXIMO POST
SÓBRAS DO TEMPO

DEIXE UMA RESPOSTA